

ДРІБНОЗЕРНИСТІ ВІДХОДИ ВІЙНИ У ДОННОМУ ОСАДІ І ҐРУНТАХ УКРАЇНИ

Ємельянов В.О, Беліцька М.В, Іванченко А.В., Іванченко В.В.*,
Ковальчук Л.М., Берьозкіна Л.В, Глебенко Н.А, Смірнов О.Я.

Державна наукова установа «Центр проблем морської геології,
геоекології та осадового рудоутворення ДНУ «ЦПМГГОР» НАН України, Кривий Ріг

* Автор-кореспондент, e-mail: avi3751@ukr.net

Анотація. Виконано мінералого-літологічні і технологічні дослідження донних осадків поверхневих водойм і ґрунтів сільськогосподарського призначення України, що постраждали від військової агресії. У їх складі встановлена значна присутність продуктів вибуху та уламків боєприпасів: дрібних часточок металів, сплавів, пластику, хімічних сполук та інших забруднювачів. Запропоновані методи комплексної переробки полютантів та повернення очищеного ґрунту і прибережних осадків на місце природного залягання, з метою відновлення природного стану довілля.

Ключові слова: продуктів вибуху, уламків боєприпасів.

Вступ. Обсяг відходів та руйнувань, що утворилися в Україні за час повномасштабної російської воєнної агресії, за даними Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України, оцінено в 10-12 млн тон. Значна частина забруднення залишається на території бойових дій і накопичується у вигляді продуктів вибуху та уламків боєприпасів: дрібних часточок металів, сплавів, пластику, хімічних сполук та інших забруднювачів. Вони спричинили масштабне забруднення сільськогосподарських ґрунтів, донних осадків поверхневих водойм, рекреаційних зон чорними і кольоровими металами, нафтопродуктами, полімерами тощо. Вибухові речовини, що використовуються, містять примучу ртуть, азид свинцю, стифнат свинцю, тетразен, тротил, тетрил, гексоген та інші надзвичайно шкідливі хімікати (Timothy Cooper, 2008).

Дослідження авторів направлені на виявлення, визначення, вдосконалення техніки і технології видалення з ґрунтів і донного осаду вказаних відходів війни і є для України надзвичайно актуальними.

За допомогою традиційних і новітніх літологічних, екологічних, мінералогічних, геохімічних методів досліджено вплив активних бойових дій та промисловості, на донні осади, рекреаційні зони і сільськогосподарські угіддя України. На основі отриманих результатів і досвіду попередніх досліджень ДНУ «МорґеоЕкоЦентр НАН України», розробити нові технологічні рішення для швидкого і ефективного відновлення забруднених субаквальних осадів і ґрунтів сільськогосподарського призначення (Brian Clapp, 1994).

Мета дослідження – визначення змін донних відкладів поверхневих водойм і ґрунтів сільськогосподарського призначення, що відбулися внаслідок бойових дій та напрямків відновлення пошкодженої війною екосистеми України.

Потужний деструктивний вплив військової агресії на довкілля України спрямовує наукові дослідження на вирішення наступних фундаментальних і прикладних завдань:

- дослідження локальних місць і масштабних територій гео-екосистеми, трансформованих війною у непридатний та малопридатний для традиційного використання стан;
- екстракція (вилучення) та всебічне вивчення забруднюючих речовин (гранулометрія і мор-

фологія часточок, хімічний, мінеральний, мікробіологічний склад, фізичні і технологічні властивості) та їх контрасту з природними компонентами екосистеми;

- розробка і тестування на цій основі пристроїв і технологій для ефективного очищення осади-ків і ґрунтів до первинного природного стану, проведення лабораторних і натурних випробувань, підготовка і науковий супровід промислового використання розробок, з урахуванням світового досвіду і напрацювань ДНУ «МорґеоЕкоЦентр НАН України», у тому числі захищених патентами України на винаходи і корисні моделі (Ємельянов та інші, 2022).

Під час розриву міни, снаряду, бомби, ракети утворюється від сотні до кількох тисяч дрібних осколків, розміром 1-5 мм і більше, що розлітаються на відстань до кількох сотень метрів. Вони складаються з різних металів, пластику, токсичних хімічних речовин і, залишаючись на місці вибуху, являють собою значну загрозу усьому живому. Оскільки у продуктах вибуху міститься до 15% водяних парів, то іони важких металів та дрібнодисперсні речовини можуть проникати у ґрунт у вигляді водяних розчинів і утворювати нові сполуки природно-техногенного характеру – гідроксиди, фосфати, сульфати тощо. У піротехнічних засобах використовують алюміній, магній, керосин, солі азотної, хлорної кислот, оксиди заліза, перекис барію, двоокис магнію, сполуки стронцію, ідітол, білий фосфор. При концентрованому застосуванні вони впливають на природні комплекси і системи, викликаючи зміну хімічного, мінерального і агрегатного стану природної речовини. В цілому, бойові дії агресора та їх вплив на чорнозем і мережу поверхневих водойм України у багатьох випадках мають ознаки екологічної війни.

Пошкоджені території повинні бути якнайшвидше очищені від шкідливих продуктів вибуху, а дрібнозернистих відходів війни слід видалити та утилізувати для попередження можливості їх міграції у природне середовищі.

Незважаючи на значні масштаби бойових дій на різних континентах у минулому і поточному сторіччі, проблему реабілітації пошкоджених війною територій не можна вважати остаточно вирішеною. Відновлення земель, реабілітація територій, потребує довгострокового застосування спеціальних методів. Досвід спеціалістів із даної тематики свідчить, що для відновлення ґрунтів важливою є оперативна оцінка ступеню і характеру пошкодження забруднення, яка б базувалася на ефективній системі моніторингу стану навколишнього середовища.

Землі, пошкоджені внаслідок бойових дій, можуть бути відновлені із застосуванням різноманітних технік. Головним завданням є рекультивация земель – перетворення їх у придатні для подальшого господарського використання. Важливою складовою програм рекультивации є вибір відомих та створення нових технологій для їх застосування на конкретних ділянках. Вони повинні бути результативними та економічно ефективними.

Досвід дослідників з вирішення даної проблеми свідчить, що забруднення довкілля техногенними та військовими відходами має комплексний характер і визначається як забруднення газами, рідинами (розчинами) і твердими дрібнозернистими часточками: металами, мінеральною речовиною, синтетикою та мікропластиком тощо (Jas Chauhan et al., 2024; 9. Peter Jackson 1972).

ДНУ «МорґеоЕкоЦентр НАН України» має значний досвід і напрацювання саме у напрямку очистки природного середовища від небезпечних твердих дрібнозернистих промислових відходів. Найбільш небезпечним різновидом їх є відходи війни.

Протягом останніх 10-15 років співробітниками установи виконано значний обсяг польових і камеральних робіт, геохімічних, мінералогічних, літологічних і петрографічних досліджень з використанням традиційних та новітніх методів, у тому числі оптичної та електронної мікроскопії, мі-

кросондового аналізу. Визначено варіації хімічного і мінерального складу техногенних поліютантів, розмір і морфологію їх часточок, а також фізичні і технологічні властивості. Результати досліджень авторського колективу дозволили створити інноваційну технологію ефективного очищення забруднених природних утворень (сільськогосподарських ґрунтів, донних осадків). У результаті її застосування забруднюючі речовини (метали і сплави, шкідливі мінерали, синтетика і мікропластик) виділяються у відповідні концентрати і продукти, а очищений ґрунт і осад повертається на місце його природного розташування (Ємельянов та інші, 2022).

Об'єкти досліджень: прибережні морські відклади, донний осад річкової мережі, чорнозем сільськогосподарських угідь в місцях накопичення дрібних відходів війни (рис. 1).

Рисунок 1. Польові обстеження і відбір представницьких проб в місцях бойових дій:

1a – розбомблений міст через р. Інгулець у с. Велика Олександрівка Херсонської обл.;

1б – траса здоров'я м. Одеса після підриву Каховської ГЕС;

1в – лівий берег річки Ірпінь, Київська обл., під залізничним мостом, що зазнав бомбардувань.

Лабораторні дослідження виконували на обладнанні Відділу проблем екологічної геології Державної наукової установи «МорГеоЕкоЦентр НАН України». Встановлені значні відміни актуального стану природного середовища в досліджених регіонах України. В донних осадах і ґрунтах відходи війни є екзотичними утвореннями. За складом, властивостями і масштабами накопичень вони різко контрастують навіть з техногенними компонентами в промислово навантажених регіонах України (рис. 2).

Технологічні випробування виконувалися в лабораторних умовах за технологією, розробленою співробітниками Криворізького відділу НАН України (рис. 3). Вона дозволяє ефективно розділяти сипучі пухкі матеріали у вихровому повітряно-мінеральному потоці (Ємельянов та інші, 2022).

Вихідний матеріал (донний осад, ґрунт) подавали на обробку у роторний млин власної конструкції. Внаслідок зіткнень з ротором, що обертається, армованими стінками робочої камери та між собою, грудочки і агрегації у вихідному матеріалі дезінтегрувалися і розділялися між собою у вихровому повітряно-мінеральному потоці, в залежності від морфології і фізико-механічних властивостей окремих часточок (питома вага, міцність, ковкість чи крихкість тощо). Легкі компоненти (синтетика, мікропластик, рослинні рештки і гумус) виводились через верхній випускний отвір і розділялись у повітряному циклоні на продукти 1 і 2. Часточки чорних і кольорових металів, завдяки високій твердості і пружності в режимі млина не подрібнювались, виводились через нижній випуск і відгрожувались в окремий продукт 3. Піщано-гравійний напівпродукт сепарували у магнітних полях різ-

ної інтенсивності для отримання концентрату оксидів заліза (продукт 4), комплексного концентрату рутилу, циркону, монациту і гранату (продукт 5), а також кварцу і карбонатів (продукт 6).

Отримані продукти переробки забрудненого відходами війни природного матеріалу придатні для подальшої промислової переробки (2-5). Необхідність переробки промислових відходів повинно стати нормою сучасного суспільства (Björn-Ola Linnér, 2003; Brian Clapp, 1994; Garrett De Bell, 1970; Mark Riley, 2008; Mauricio Schoijet, 1999; War on Waste: A Policy for Reclamation, 1974). В першу чергу це стосується відходів війни. Очищені продукти 1 і 6 можна повернути на місце їх природного залягання. Для цього обладнання монтується у вигляді рухомої модульної установки, яка забезпечує можливість видалення забруднюючих матеріалів (військових, промислових тощо) з одночасним повернення природних мінералів і органіки для відновлення екосистеми.

2а

2б

2в

2г

Рисунок 2. Відходи війни у донному осаді поверхневих водойм України:

1а - металеві уламки боєприпасів (мін, снарядів, ракет, дронів тощо), р. Інгулець, Херсонська обл.;

1б – небезпечні металеві військові відходи у прибережному піску одеського пляжу;

1в, 1г – органічні рештки, промислові і побутові відходи, винесені на берег Чорного моря у місті Одеса, внаслідок підриву Каховської ГЕС.

Рисунок 3. Принципова схема очищення донного осаду поверхневих водоемів і сільськогосподарських ґрунтів від дрібнозернистих відходів війни, у вихровому повітряно-мінеральному потоці за технологією НАН України.

Обговорення результатів і висновки. Бойові дії привели до корінних змін умов залягання структури і складу земель сільськогосподарського призначення, узбережжя і донних відкладів поверхневих водоемів. Дрібнозернисті часточки різних металів і сплавів, шкідливих мінеральних новоутворень пластику, мікропластику, синтетики, бітуму та інших матеріалів промислового і військового походження переважили природну екосистему України. Практика відновлення пошкодженої війною землі в інших регіонах планети свідчить про необхідність розробки і впровадження комплексного підходу до вирішення даної надскладної проблеми.

Дрібнозернисті відходи війни є найбільш небезпечними та агресивними по відношенню до людини техногенними компонентами донних відкладів поверхневих водоемів і ґрунтів. Без їх видалення неможливо повноцінне природокористування (рибне господарство, сільськогосподарське виробництво, рекреаційна та лікувальна інфраструктура тощо) та відновлення природної екосистеми в цілому.

Пропозиції авторів щодо очищення донних осадків і ґрунтів України від дрібнозернистих відходів війни базуються на попередньому багаторічному досвіді літологічних досліджень і мінералого-технологічних випробувань. Після розмінування території і очищення її від будівельних відходів, пошкоджених конструкцій і залишків військової техніки, можуть бути задіяними запропоновані технології для фінальної очистки і відновлення екосистеми.

Ємельянов В.О., Іванченко А.В., Іванченко В.В., Берьозкіна Л.В. Спосіб очищення пляжних пісків від полімерних матеріалів, бітуму і мікропластику. Патент України на винахід № 125550 С2. 13.04.2022. Бюллетень № 15.

Björn-Ola Linnér. The Return of Malthus: Environmentalism and Post-war Population-Resource Crises. Isle of Harris. White Horse Press. 2003. Pp. 93-116.

Brian Clapp. An Environmental History of Britain. London. Longmans. 1994. Pp. 189-216.

Jas Chauhan, Kristina Brunner, Sharon L. Gillies. Microplastics Found in Lower Fraser River Sediments. Conference Proceedings. Paris. France. 2024. Pp. 30-34.

Garrett De Bell. Recycling. In The Environmental Handbook. J. Barr (ed.). London. Friends of the Earth. 1970. P. 217.

Mark Riley. From Salvage to Recycling – New Agendas or Same Old Rubbish? Area. 40. 1. 2008. Pp. 1-11.

Mauricio Schoijet. Limits to Growth and the Rise of Catastrophism. Environmental History. 1999. 4. Pp. 515-530.

Peter Jackson. This Over-populated, Polluted Planet. Tribune. 1972. P. 10.

Timothy Cooper. Challenging the Refuse Revolution. War. Waste and the Rediscovery of Recycling. 1900-50. Historical Research. 2008. 81. 214. Pp. 710-731.

War on Waste: A Policy for Reclamation. Cmnd 5727. HMSO. London. 1974. P. 1.